

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.

¹Иброхимова Лобар Иброхим кизи, ²Хабибуллаева Эъзоа Рахматулло кизи,
³Бердиёрова Сарвиноз Сирожиддин кизи

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264227>

Аннотация. В грудино-реберном комплексе поколения, рожденного от крыс, фармакологически скорректированных актропидом при беременности, морфологические изменения костно-реберно-связочных структур значительно отличаются от морфологической картины ТКК нелеченного поколения крыс, ближе к нормативным уровням формирования, выявляются глубокие необратимые изменения, отражающие отставания в развитии, т. е. дисплазии.

Ключевые слова: грудино-реберный комплекс, сахарный диабет, крысы, дисплазия.

Abstracts. In the sterno-rib complex of the generation born from rats pharmacologically corrected with actropid during pregnancy, morphologic changes in bone-rib-ligamentous structures differ significantly from the morphologic picture of the TCC of the untreated generation of rats, closer to the normal levels of formation, deep irreversible changes reflecting developmental lags, i.e., dysplasias, are revealed.

Keywords: sterno-rib complex, diabetes mellitus, rats, dysplasia, discus intervertebralis.

Актуальность

Рост и резкая распространенность сахарного диабета представляет собой реальную угрозу во всем мире. По данным, более 422 миллионов пациентов во всем мире страдают диабетом, из них более 199 миллионов — женщины. Ожидается, что к 2040 году число женщин с диабетом достигнет 313 миллионов. Два из пяти женщин с диабетом (более 60 миллионов) находятся в репродуктивном возрасте. Диабет является девятой по значимости причиной смертности женщин во всем мире: ежегодно от диабета умирают 2,1 миллиона женщин. Женщины с диабетом 1 типа имеют повышенный риск преждевременного выкидыша или рождения ребенка с пороками развития.

В литературе имеются значительные научные исследования, направленные на диагностику степени воздействия болезни КТ на организм, новые методы лечения, организация соответствующих реабилитационных процессов и особенно прогнозирование осложнений, которые могут наблюдаться [6, 7, 8, 10]. Однако процессы формирования в организме, в органах и системах детей, рожденных от матерей с КД, особенно развитие и рост костной системы, описаны в ряде научных публикаций. При определении процесса роста грудной клетки ребенка очевидным критерием оценки являются показатели костей грудной клетки и позвоночник [1, 2, 3, 9]. Исходя из этого, важно определить состояние деформаций грудной клетки, оценить их связь с качеством жизни и на основе этого разработать новые подходы к первичной профилактике деформаций грудной клетки у этих детей.

Учитывая выше изложенное, актуальным считается вопрос создания системы совершенствования профилактических мероприятий, направленных на раннюю диагностику и устранение морфофункциональных изменений грудино-реберной системы

и ее морфофункциональных изменений под влиянием сахарного диабета во внутриутробном периоде и практически важно в фундаментальной медицине.

Цель исследования - оценить морфологический рост и динамику развития костей грудино-реберного комплекса под влиянием экспериментального сахарного диабета на этапах постнатального онтогенеза.

Методы исследования. В исследовании использованы макроскопические, гистологические, гистохимические, морфометрические и статистические методы анализа.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования является грудино-реберного комплекса. Объектом исследования являются 44 белые беспородные крысы весом 150-200 граммов.

Исследовали влияние экспериментального сахарного диабета на формирование грудино-реберного комплекса в период постнатального онтогенеза. Используются макроскопические, микроскопические, морфологические и морфометрические методы исследования.

Обсуждения и результаты. с целью сравнительного научного анализа результатов основного исследования в заранее запланированные периоды наблюдения были проанализированы, морфологические проявления грудино-реберного комплекса у потомков контрольных крыс соответственно проверено, у них были изучены наблюдаемые динамические изменения.

Лабораторные животные были разделены на две группы. Группу I составили 9 крыс самок, отобранных для контроля. Группа II включала в себя 25 экспериментальных животных (самки).

Животным экспериментальной группы смесь аллоксана 150 мг/кг вместе с дистиллированной водой 15 мл вводили в брюшную полость путем однократной внутрибрюшинной инъекции. Самки крыс в течение 24 часов голодали по стандарту перед инъекцией. После этого средний вес самок крыс при измерении веса каждой составлял 150-200 граммов.

В нашем эксперименте состояние судорог у животных наблюдалось через 15 минут после введения аллоксана. Между 5-7 часами наблюдались синяки на хвостах, а в течение следующих 24-48 часов наблюдались признаки сильной повышенной потребности в воде, полиурии, легкого тремора и тахикардии. У крыс в контрольной и экспериментальной группе измеряли обычный уровень глюкозы в крови. Расчетный уровень глюкозы в крови составляет 350 мг/дл (плюс Сателлит.России) подтверждает гипергликемию.

Молодые крысы, рожденные от беременных крыс в контрольных и экспериментальных группах для эксперимента 14-, 21-, 30-, 45-, 60-был взят под контроль в дневные периоды.

Экспериментальных молодых крыс сначала помещали в специальный контейнер в соответствии с правилами этикета, обезболивали хлороформом и закрепляли на гильотинном оборудовании, укладывая их на спину.

Подготовленные срезы окрашивали методом Ван-Гизона и гематоксилин-эозина для изучения структуры соединительной ткани, а также методом Массона для исследования соединительной ткани, клетки и ее промежуточных элементов, методами Шика проводилась гистохимическая реакция. Готовые микропрепараты были просмотрены под микроскопом SARL Zeiss Microscopy GmbH и сняты на фотоаппарат Axio Lab. A1 (Германия).

С целью сравнительного научного анализа результатов основного исследования впервые в заранее запланированные периоды наблюдения были проанализированы, морфологические проявления грудино-реберного комплекса у потомков контрольных крыс соответственно проверено, у них были изучены наблюдаемые динамические изменения.

Изначально гистологическое исследование грудино-реберного комплекса для морфологических изучений в местах соединения хрящевых частей ребра с грудиной показали, что у контрольного особа окостенение хрящевой части ребра начинается от грудинного конца, что соответствует периоду наблюдения (рис.1)

В этот период у животных экспериментальной группы наблюдалась симметричная базофильность хряща грудины по линии окостенения, относительная интенсивность проксимального окостенения, хаотичное образование промежутков костных столбиков, неравномерное распределение пролиферативного хрящевого слоя и обилие жировых подушечек в пространстве окружающих мягких тканей(рис. 2)

Рисунок 1. Грудная клетка контрольного животного (14-й день) наблюдается нагрубание грудной клетки, окостенение соответствует периоду наблюдения; Г.Э., К 200.

При исследовании ткани грудины на 14-й день наблюдения у контрольного особа в месте соединения ребра с грудиной линейная дифференциация начинается с периферии, в матриксе хряща шероховатость выявляется по периферии. Было обнаружено, что мембрана над хрящом истончена, грудина-реберный угол относительно утолщен.

Рисунок 2. Грудная клетка контрольного животного в 21-дневном периоде наблюдается нагрубание грудной клетки, окостенение соответствует периоду наблюдения; Г.Э., К. 200

Результаты морфологических исследований на ранних стадиях постнатального онтогенеза в динамике роста грудного-реберных комплексов у контрольных особей показали, что они влияют на динамическое изменение механизма развития грудной клетки у потомства матери во время беременности и кормления грудью. На 21-й день наблюдения появляется синхондроз в хрящевых тканях 4-й зоны роста грудины и в местах прикрепления ребер.

К 30 дню транзиторные ткани во всех четырех зонах роста имеют одинаковую архитектуру.

Рисунок 1. Грудина 30-дневной крысы проксимальная (верхняя) пластинка роста. Ок. Г.Э. К.400.

Трубка с обеих сторон (проксимальная и дистальная) отделена от зон роста костей одним и тем же механизмом костеобразования. Контрольная группа-изогенные хондроциты, в ранние сроки (14-й день) расположены хаотично, поодиночке, парами, в

последующие периоды (21-30 дней) наблюдаются небольшие изогенные группы в среднем по 3-4 клетки разного размера. Форма этих хондроцитов эллиптическая или цилиндрическая, в некоторых местах обнаруживаются клетки округлой формы.

В последующие периоды (45 -, 60-дни) в хондроцитах располагается сферическое или округлое ядро, окруженное цитоплазмой. Зона роста представлена пролиферативными клетками, которые располагаются столбчато и содержат до 10-12 клеток в каждом столбике. Эти хондроциты отличаются от соседних столбцов четким набором фибрилл, направленных продольно вдоль слоев основного вещества матрикса. Митотические паттерны были обнаружены в некоторых хондроцитах этой зоны. Выявлены единичные случаи процесса митоза у крыс основной группы.

ВЫВОДЫ

1. В результате исследований, были сделаны следующие выводы:
2. В условиях сахарного диабета организма будущей матери наибольшие изменения у детенышей крыс происходят в ткани преддверия зон роста, она значительно истончается и количество клеток в ней уменьшается.
3. Экспериментально установлено, что значительные изменения минерального обмена и маркеров окостенения у половозрелого поколения, вызванные неблагоприятным воздействием сахарного диабета во время беременности, более выражены в поздние (30-45 дней) периоды наблюдения.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иброхимова Л.И., Расулов Х.А., Структурный особенности грудинно-реберного комплекса крыс в этапах раннего постнатального онтогенеза при аллоксановом сахарном диабете. «Материалы научно-практической конференции по теме «Высокие инновационные технологии в профилактической медицине».» Андижон-2021г. 117-118 ст.
2. Л.И Иброхимова., Х.А Расулов., И.Х Абдуллаева. Морфологическая характеристика грудины потомства крыс при экспериментальном сахарном деабетом. «Актуальные проблемы фармакологии и фармакотерапии» илмий амалий анжумани ТТА урганч филиали,215-216 бет.
3. Isayeva N. Effect of tuglisid on morphologic and morphometric features of rabbit liver //science and innovation. – 2024. – т. 3. – №. d10. – с. 27-34.
4. Sadridinov A. F., Isaeva N. Z. Stages Of Migration Of Nucleolus Of Hepatocytes In Some Mammalian Species //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 15275-15283.
5. Isayeva N., Mansurova D., Khusanova M. Evaluation of morphofunctional features of the nuclear apparatus of hepatocytes during liver resection //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D9. – С. 210-215.
6. Liao C.C., Lin C.S., Shih C.C., Yeh C.C., Chang Y.C., Lee Y.W. et al. Increased risk of fracture and postfracture adverse events in patients with diabetes: two nationwide population basedretrospective cohort studies. Diabetes Care. 2014; 37: 2246–2252.
7. Jackuliak P., Payer J. Osteoporosis, fractures, and diabetes. Int. J. Endocrinol. 2014; 2014: 820615. DOI: 10.1155/2014/820615.
8. Alzubaidi S.A., Bin Salman A.I., Alguraigari A.A. et al. Systematic review of bone turnover Biochemical markers in diabetes mellitus (DM). International Journal of Healthcare Sciences. 2016; 4: 41–48.

9. Hough F.S. et al. Mechanisms in endocrinology: mechanisms and evaluation of bone fragility in type 1 diabetes mellitus. *Eur. J. Endocrinol.* 2016; 174: R127–138. DOI: 10.1530/EJE-15 0820.
10. Гребенникова Т.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я. и др. Эпигенетические аспекты остеопороза. *Вестник Российской академии медицинских наук.* 2015; 70 (5): 541–548. doi.org/10.15690/vramn.v70.i5.1440. 18 материаллари» Андижон-2021й. 117-118 бет
11. Ibrokhimova LI, Rasulov Kh.A., Structural features of the sternocostal complex of rats in the stages of early postnatal ontogenesis in alloxan diabetes mellitus. -118 p
12. Ibrokhimova LI, Features of chemical models of experimental diabetes mellitus, *Pediatrics* №1 / 2021 294-296p.